

L'impact des normes comptables internationales sur le coût du capital: Une revue systématique

The impact of international accounting standards on the cost of capital: A systematic review

El KAMALI Sanaa

Doctorante

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales

Université Hassan 1er Settat - Maroc

Laboratoire de recherche en sciences de gestion et management des affaires

Sanaa.elkamali@gmail.com

MAIMOUN Ahmed

Enseignant chercheur

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales

Université Hassan 1er Settat - Maroc

Laboratoire de recherche en sciences de gestion et management des affaires

maimounahmed@gmail.com

Date de soumission : 15/06/2020

Date d'acceptation : 22/07/2020

Pour citer cet article :

El KAMALI S. & MAIMOUN A. (2020) «L'impact des normes comptables internationales sur le coût du capital: Une revue systématique», Revue Internationale des Sciences de Gestion « Volume 3 : Numéro 3» pp : 144 - 160

Résumé

La question de savoir si l'adoption des IFRS/IAS affecte le coût du capital reste controversée. L'objectif de ce papier est d'identifier, présenter et analyser l'ensemble de la littérature sur ce sujet. L'adoption des normes comptables internationales a fait des gagnants et des perdants, plusieurs études font état d'une augmentation du coût du capital après l'application des normes, Ils montrent que l'adoption des IFRS/IAS peut entraîner des changements importants dans les chiffres comptables en raison de la réparation des états financiers, ce qui entraîne une augmentation du taux d'endettement et une augmentation du coût du capital. Pour certains l'adoption obligatoire des IFRS a engendré une baisse du coût du capital mais en fonction des aspects institutionnels des pays et des mécanismes d'application des entreprises, ce qui ne va pas en adéquation avec les attentes du normalisateur international, qui pour lui, les normes constituent en soi un garant de transparence. Cependant d'autres études constatent qu'il existe un lien négatif significatif entre les IFRS et le coût du capital indépendamment des facteurs institutionnels et culturels. Une grande partie de ces études a été réalisée dans des pays développés, avec des mécanismes d'application strictes et solides et une protection élevée des investisseurs.

Mots clés : IFRS; IAS; information financière; Normes comptables; coût du capital.

Abstract

The debate on the impact of IFRS on the cost of capital is very controversial. Our work is a systematic review which highlights previous research related to the subject. According to numerous studies, the application of IFRS involves an increase in the cost of capital. It can also lead to significant changes in the accounting figures and financial statements, thus increasing the cost of capital. Other studies highlight the significant negative association between IFRS and the cost of capital, regardless of institutional and cultural factors. For some, the compulsory adoption of IFRS has led to a drop in the cost of capital depending on the institutional aspects of the countries and the application mechanisms of companies, which does not match the expectations of the international standard setter, who for him, standards are in themselves a guarantee of transparency.. A large part of these studies have been carried out in developed countries, with strict enforcement mechanisms and high investor protection.

Keywords: IFRS; IAS; Financial Information; Accounting standard; Cost of capital.

Introduction

Visant à créer un modèle unique de haute qualité pour les utilisateurs de l'information financière, Les normes proposées par l'International Accounting Standards Board (IASB) présentent une couverture de plus en plus large. Les partisans des normes internationales d'information financière soutiennent que l'harmonisation des normes comptables améliore la qualité et la comparabilité des informations financières, ce qui facilite à son tour l'accès d'une entreprise aux marchés financiers internationaux.

Les normes internationales d'information financière (IFRS/IAS) deviennent de plus en plus le cadre de comptabilité financière préféré au monde. Cependant, les opinions des universitaires et des praticiens du monde entier restent partagées quant aux conséquences économiques potentielles de l'adoption obligatoire des IAS/IFRS. C'est un sujet de préoccupation commun pour les normalisateurs et les utilisateurs.

L'effet du niveau de divulgation sur le coût du capital est un sujet d'intérêt et d'importance considérable pour la communauté de l'information financière. Le coût du capital est actuellement un sujet très débattu publié dans la recherche comptable et économique. Plusieurs recherches antérieures se sont concentré sur la relation entre la divulgation de l'information et son impact sur le coût du capital. Cependant l'association entre ces deux concepts n'est pas bien établie et a été difficile à quantifier.

Dans le contexte de l'information financière, une meilleure divulgation entraîne une baisse du coût du capital. Selon le cadre conceptuel du normalisateur comptable, Les IFRS/IAS engendrent de meilleures normes de présentation de l'information, et leur adoption uniforme permet une plus grande comparabilité entre les états financiers et donc une meilleure prise de décision par les parties prenantes. Notre travail est une revue systématique qui s'articule autour de la problématique : **Quel est l'impact des normes comptables internationales sur le coût du capital ?** Les régulateurs souhaitent savoir si l'adoption des IFRS/IAS a pu contribuer à réduire le coût du capital et, par conséquent, signaler une augmentation de l'efficacité du marché et de la liquidité du marché. Les investisseurs souhaitent savoir si les problèmes d'asymétrie de l'information ont été réduits après l'adoption des IFRS/IAS, Cela signifierait un moindre effort d'acquisition et de vérification des informations, permettant des décisions d'investissement plus efficaces (Diamond & Verrecchia, 1991; Ball, 2006) et une augmentation potentielle des investissements transfrontaliers (DeFond, et al., 2011).

Une revue systématique a été menée en utilisant la méthode PRISMA, nous procédons à Collecter, observer et analyser les travaux antérieurs qui étudient la relation entre IFRS/IAS et le coût du capital dans le but d'évaluer l'une des hypothèses suivantes :

H1- L'adoption des normes comptables internationales a réduit le coût du capital

H2- L'adoption des normes comptables internationales n'a pas réduit le coût du capital.

1. Méthodologie suivie

L'importance des revues systématiques dans la recherche scientifique est imminente, en particulier dans le domaine de la finance. Pour mener à bien ce travail, nous avons opté pour la méthode PRISMA 1, en définissant les expressions clés en relation avec notre question de recherche dont : IFRS, IAS, Financial Information, Accounting standards, Cost of capital. Dans ce cadre, nous avons élaborés le tableau ci-dessous, avec les mots clés adaptés et leurs synonymes pour faire ressortir les publications les plus intéressantes et pertinentes.

Tableau 1. Les mots clés utilisés dans la recherché et leurs combinaisons

Lettre	Mots clés	Synonyme 1	Synonyme 2	Synonyme 3	Synonyme 4	Expression	Combinaison
A	IFRS	International Financial Reporting Standards	Financial Information	Accounting standard	IAS	A-A1-A2- A3-A4	A-B A1-B A2-B A3-B A4-B
B	Cost of capital	-	-	-		B	

Source : construction de l'auteur à partir du PRISMA Statement

Pour mieux filtrer les résultats nous nous sommes focalisés sur les journaux et les bases de données scientifiques. Web of Science, Scopus, ScienceDirect, Springer Link et Jstor génèrent les résultats les plus appropriés. Les articles publiés avant et après l'adoption obligatoire des normes internationales IFRS/IAS, ont fait l'objet de cette recherche.

2. Résultats de la recherche

Le nombre des articles collectés traitant notre sujet de recherche est de 839 articles dont uniquement 37 publications ont été jugé comme suffisamment pertinentes, réalisées dans différents pays. En utilisant la méthodologie PRISMA Statement, les résultats sont répertoriés

¹ Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses

dans le tableau ci-dessous. Sous forme de 4 colonnes, il présente les bases de données utilisées, les articles collectés, les articles sélectionnés après exclusion des publications hors critères prédéfinis (répétition, date, pertinence, langue,...).

Tableau 2. Nombre des articles dans les différents niveaux de recherche

Base de données	Articles collectés	Articles sélectionnés	Nombre d'articles exclus après introduction des critères :				
			Date : >=All	Type d'article (article de journal, article de revue)	Langue : Anglais, Français	Hors sujet	Autre : répété ...
Scopus	55	19	0	15	2	18	-
Web of Science	154	121	0	29	4	-	-
ScienceDirect	18	6	0	12	1	-	-
Springer Link	290	67	0	170	2	20	-
Jstor	322	122	0		3	18	-
Total	839	335	0	226	12	87	-

Source : construction de l'auteur à partir du PRISMA Statement

La figure suivante présente les différentes étapes de notre recherche et les résultats obtenus à chaque étape. Ces étapes sont résumées dans quatre phases à savoir l'identification, la sélection, l'éligibilité (ces deux étapes intermédiaires consistent à exclure les articles qui ne répondent pas aux critères de la recherche) et finalement la phase de l'inclusion.

Figure 1. Résultats trouvés suivant les différentes phases de la revue systématique

Source : construction de l’auteur à partir du diagramme de flux PRISMA (Moher et al., 2009)

3. Analyse des Résultats

Nous commençons notre analyse par un tableau récapitulatif qui représente La période d’étude, le pays étudié, et le type d’adoption des normes comptables internationales : Volontaire ou obligatoire. Les adoptants obligatoires sont définis comme les entreprises qui n'adoptent pas les IFRS avant 2005, lorsqu'il est obligatoire de le faire, et les adoptants volontaires sont les entreprises qui adoptent les IFRS/IAS avant 2005.

Tableau 3. Analyse des articles par pays/ période et type d’adoption

Auteur/ Année	Période d’étude	Pays	Type d’adoption
Daske. H et al., 2013	1990-2005	30 pays	Volontaire
Ernstberger & Volger, 2008	1998-2004	Allemagne	Volontaire
Moura et al., 2020	2005-2015	Amérique latine	Obligatoire

Han & He, 2012	2004-2009	USA	Obligatoire
Karamanou & Nishiotti, 2009	1988-2002	8 pays européens	Volontaire
El Ghoul, et al., 2013	1993-2008	USA	Volontaire & obligatoire
Li, 2010	1995-2006	UE	Volontaire & obligatoire
Daske, 2006	1993-2002	Allemagne	Volontaire
Fitriany et al., 2017	2001-2014	ASEAN	Volontaire & obligatoire
Wook-Bin et al., 2018	2006-2010 et 2011-2015	Corée	Volontaire & obligatoire
Fu et al., 2012	1951 à 1973	USA	Volontaire
da Silva, & nardi, 2017	2008- 2010	Brésil	Obligatoire
Turki et al., 2017	2002-2012	UE	Volontaire & obligatoire
Gatsios et al., 2016	2004-2013	Brésil	Obligatoire
Kim et al., 2013	1998-2004	34 pays	Volontaire
Sieber et al., 2014	2002-2008	Allemagne	Volontaire & obligatoire
Castillo-Merino et al., 2014	1999-2009	Espagne	Volontaire & obligatoire
Daske et al., 2008	2001-2005	26 pays	Volontaire
Lambertides & Mazouz, 2013	2004-2006	20 pays européens	Obligatoire
Houqe et al., 2016	1998-2002 et 2009-2013	Nouvelle-Zélande	Volontaire & obligatoire
Agustini, 2016	2007-2011	31 pays	Obligatoire
Ozkan et al., 2019	2005-2014	Région du Golfe	Obligatoire
Turki et al., 2016	2002-2012	France	Volontaire & obligatoire
Goodwin et al., 2008	2005-2006	Australie	Obligatoire
Kim & Ryu ; 2016	2000-2013	Corée	Volontaire & obligatoire
Iatridis, 2016	2000-2014	11 zones euro et 8 pays asiatiques	Volontaire
Vera Palea, 2008	2004-2005	7 pays européens	Volontaire & obligatoire
Cuijpers & Buijink, 2005	1995-2006	UE	Volontaire & obligatoire
Munteanu, 2011	-	Europe	Volontaire & obligatoire
Leuz & Verrecchia, 2000	1993-1998	Allemagne	Volontaire
Covrig et al., 2007	1999-2002	29 pays	Volontaire

Patro & Gupta 2014	2006-2011	Pays asiatiques	Obligatoire
Christensen et al., 2015	1995 -2006	17 pays européens	Volontaire & obligatoire
Lin et al., 2015	1998-2010.	Allemagne	Volontaire & obligatoire
Vinicius et al. 2010	septembre à décembre 2009	Brésil	Obligatoire
Min et al., 2017	2004–2010	Chine	Volontaire & obligatoire
Lee et al., 2010	1995-2006	17 pays européens	Volontaire & obligatoire

Source : élaboré par auteurs

L'impact de l'adoption des IFRS/IAS sur le coût du capital a suggéré des résultats mitigés. Les recherches antérieures n'étaient pas sur la même longueur d'onde comme nous allons le montrer par la suite.

(Ernstberger & Volger, 2008) Examinent de manière critique l'impact de l'adoption volontaire des normes internationales sur le coût des fonds propres en Allemagne, Nonobstant le cadre institutionnel spécifique en Allemagne, les résultats soutiennent l'attente générale selon laquelle des normes comptables de qualité supérieure conduisent à une baisse du coût des fonds propres, en utilisant des modèles conventionnels. Egalement (Wook-Bin et al., 2018), en traitant 2006-2010 comme période pré-IFRS et 2011-2015 comme période post-IFRS respectivement, ils ont empiriquement montré que le coût global du capital des sociétés coréennes cotées a été considérablement réduit pendant 5 ans après l'adoption des IFRS, quel que soit leur marché de cotation. (Fu et al., 2012) confirment ce résultat et suggèrent les avantages d'une augmentation de la fréquence des rapports. Pour d'autres auteurs cet impact est immédiat (Turki et al., 2017).

En utilisant un échantillon de sociétés internationales (Autriche, Belgique, Suisse, Allemagne, Danemark, Pays-Bas, Turquie et Afrique du Sud) pour la période 1988–2002, (Karamanou & Nishioti, 2009) montrent que la réduction des informations asymétriques est moins prononcée pour les entreprises suivies par un plus grand nombre d'analystes. Ce résultat implique que l'organisme gouvernemental devrait superviser l'entreprise pour fournir davantage d'informations, limitant ainsi le pouvoir discrétionnaire plus élevé accordé par les IFRS. De plus, cette recherche a révélé qu'une meilleure gouvernance publique et un taux d'analystes supérieur renforcent la réduction du coût des capitaux propres en raison de l'adoption obligatoire des IFRS et joue un rôle dans le succès de leur mise en œuvre.

En ce qui concerne (Li, 2010), Pour les pays de L'UE, il trouve des preuves qu'en moyenne, les IFRS contribuent à une baisse du coût des fonds propres pour les adoptants obligatoires. Il trouve également que cette réduction n'est présente que dans les pays dotés d'une forte application de la loi, et qu'une divulgation accrue et une meilleure comparabilité des informations sont deux mécanismes derrière le coût de la réduction des capitaux propres. Pris ensemble, ces résultats suggèrent que la réduction du coût du capital dépend de la force de l'application des lois par les pays. En revanche, les adoptants volontaires ne connaissent pas de changement significatif du coût des capitaux propres après l'introduction obligatoire des IFRS en 2005.

Sur la période 2005-2015, (Moura et al., 2020), examinent si l'application obligatoire des IFRS a affecté le coût à long terme des fonds propres et de la dette en Amérique latine, où l'application des normes comptables et des mécanismes de protection des investisseurs est faible par rapport aux pays développés. Les résultats suggèrent qu'une meilleure divulgation découlant des IFRS par rapport aux normes comptables nationales antérieures a contribué à atténuer le problème d'asymétrie d'information et a eu des conséquences économiques positives pour les entreprises d'Amérique latine.

sur échantillon de 100 entreprises allemandes cotées en bourse de 2002 à 2008, (Sieber et al., 2014) constatent que des niveaux de divulgation plus élevés sont, en moyenne, associés à une baisse du coût des capitaux propres. (Castillo-Merino et al., 2014) confirment également que les sociétés cotées espagnoles affichent une réduction significative de leur coût des capitaux propres Pour la période 1999-2009.

(Houque et al., 2016), étudient les conséquences économiques de l'adoption des IFRS pour le reporting des sociétés cotées en Nouvelle-Zélande (1998-2002 et 2009-2013), leurs résultats Convergent avec les attentes du normalisateur comptable. Ils ajoutent qu'Il convient donc de faire la distinction entre les entreprises en fonction de leur taille lors de l'examen des effets de l'adoption des IFRS. (Daske et al., 2008 ; Vera Palea, 2008 ; Leuz & Verrecchia, 2000 et Lin et al., 2015) documentent également une diminution du coût du capital des entreprises et une augmentation de la valorisation des actions.

(Covrig, V., et al 2007 ; Karamanou & Nishiotis, 2009 ; Castillo-Merino et al., 2014; Christensen et al 2015), ont indiqué que l'adoption des IFRS peut améliorer la comparabilité des informations financières des entreprises sur les marchés et les pays, rendant l'utilisation des informations moins coûteuse pour les investisseurs et, à son tour, réduisant l'asymétrie de l'information et entraînant une baisse du coût du capital. Li (2010) montre que l'impact sur le

coût du capital dépend fortement du système de coercition juridique. (Iatridis, 2016) teste l'impact de la qualité des bénéficiaires, de la protection des investisseurs, de l'adoption des IFRS et de leurs effets conjoints sur le coût du capital (mesuré par le coût des fonds propres et le coût de la dette) dans les entreprises cotées en bourse de la zone euro et des pays asiatiques. En utilisant 199,516 observations de l'année ferme de 11 zones euro et 8 pays asiatiques sur la période 2000-2014. Les résultats montrent que le coût du capital est inférieur dans les années suivant l'adoption des IFRS par rapport à la période précédant l'adoption dans la zone euro et les pays asiatiques.

(Munteanu, 2011) a déduit que les entreprises qui ont adopté volontairement les IFRS ont bénéficié d'une diminution du coût du capital et une amélioration de la fiabilité de l'information, mais pas de manière significative.

(Patro & Gupta, 2014) ont constaté des résultats ambigus. En utilisant 563 entreprises adoptant les IFRS sur les périodes 2006-2011, ils ont conclu que les entreprises de Hong Kong et des Philippines bénéficiaient de la réduction de leur coût des fonds propres après l'adoption des IFRS, mais pour les entreprises en Chine par exemple, le coût des capitaux propres a augmenté.

(Daske, H et al., 2013), en construisant un large panel d'adoptions volontaires d'IAS de 1990 à 2005 dans 30 pays, et Contrairement aux travaux antérieurs, ils se concentrent sur l'hétérogénéité au niveau de l'entreprise dans les conséquences économiques, en reconnaissant que les entreprises ont une grande latitude dans la façon dont elles mettent en œuvre les nouvelles normes. Leur principale hypothèse est que les conséquences économiques observées autour de l'adoption des normes IAS dépendent des incitations de la direction à communiquer des informations, y compris les motivations sous-jacentes du changement comptable, plutôt que du changement des normes comptables en soi. Leurs éléments de preuve ne concordent pas avec la notion selon laquelle les rapports IAS constituent en soi un engagement à accroître la transparence. Également, (Daske, H 2006) signale que S'il n'y a pas de changements importants dans les pratiques de reporting et la transparence des entreprises qui ont adopté les normes IAS / IFRS ou US-GAAP, aucun avantage économique mesurable, même sous un «label de qualité» apparent, ne pourrait être attendu.

(Han & He, 2012). constatent que les entreprises étrangères ont un coût des capitaux propres constamment plus élevé que les entreprises américaines pendant toute la période de l'échantillon, la suppression du rapprochement avec les PCGR des États-Unis n'a pas eu d'effet significatif sur le marché des capitaux

Pour (El Ghouli et al., 2013), La question de savoir si l'asymétrie d'information affecte le coût des fonds propres reste controversée. Ils réexaminent cette question non résolue à l'aide d'une mesure unique et simple du risque d'information ancrée dans la littérature croissante sur la proximité géographique sur la période 1993 -2008 aux états unis. Ils constatent que les entreprises situées en dehors des centres financiers affichent un coût des capitaux propres plus élevé, ce qui est cohérent avec les investisseurs qui insistent rationnellement sur plus de rémunération lorsque l'asymétrie d'information est pire.

En ce qui concerne (Fitriany et al., 2017), la réduction des informations asymétriques dans les pays de l'ASEAN est moins prononcée pour les entreprises dont le nombre d'analystes est plus élevé. De plus, une meilleure gouvernance publique et un nombre plus élevé d'analystes ont tendance à intensifier la réduction du coût des capitaux propres en raison de l'adoption obligatoire des IFRS. La gouvernance publique et les analystes jouent un rôle important dans les avantages de la mise en œuvre des IFRS.

Le passage au Brésil a été fait selon deux phases : adoption partielle en 2008 et 2009; et adoption intégrale à partir de 2010. (Da Silva, & nardi, 2017) contrairement à l'Union européenne, qui n'exige les IFRS que pour les états financiers consolidés, au Brésil, les entreprises doivent divulguer leurs états financiers consolidés et individuels conformément. Les résultats ont révélé que les pays d'origine de droit civil ont des numéros comptables moins opportuns et conservateurs par rapport à ceux d'origine de droit commun (common law). Aussi (Gatsios et al., 2016), indiquent que l'adoption de la norme IFRS ne contribue pas à réduire le coût des capitaux propres au Brésil, car l'impact des IFRS n'est pas seulement lié à l'adoption, mais aussi à son utilisation par les entreprises et les utilisateurs.

(Kim et al., 2013), apportent la preuve que le coût de l'effet de réduction du capital de l'adoption des IFRS est plus élevé lorsque les adoptants des IFRS proviennent de pays disposant d'infrastructures institutionnelles faibles que lorsqu'ils proviennent de pays dotés d'infrastructures solides. Pour (Lambertides & Mazouz, 2013) se sont les caractéristiques propres au pays qui définissent l'impact des IFRS sur le coût du capital.

(Agustini, 2016), en utilisant un échantillon de 880 observations année-entreprise de 31 pays révèlent qu'il n'y a aucune preuve que les IFRS impact positivement le coût du capital. Ce résultat montre que les sociétés cotées à NYSE ont déjà établi des états financiers avec des informations complètes dans un bon standard de qualité. L'effet de l'adoption des IFRS est robuste pour les pays à revenu élevé de la région du golfe. (Ozkan et al., 2019), montrent que des informations financières de haute qualité réduisent les asymétrie d'informations. Ceci, à

son tour, abaisse le coût du capital et les liquidités. Ils observent que, quel que soit le niveau de revenu des pays, l'adoption des IFRS réduit les liquidités des grandes entreprises. (Goodwin et al., 2008), en examinant également un pays basé sur la « common law », qui diffère des pays fondés sur le droit codifié examiné dans la plupart des études précédentes. Ils constatent qu'en vertu des IFRS, le passif moyen (médian) augmente, les capitaux propres moyens (médiants) diminuent, il y a plus de gains que d'augmentations et le ratio de levier augmente.

(Kim & Ryu, 2016), examinent les effets de l'adoption des normes dans un contexte coréen unique. En Corée (2000-2013), les états financiers individuels ont été considérés comme les principaux états financiers. Avant l'adoption des IFRS, les états financiers consolidés étaient considérés comme des états financiers supplémentaires. Les résultats de l'analyse empirique suggèrent que les effets de l'adoption des IFRS sur le marché des capitaux n'étaient pas significatifs au début, mais sont positifs et significatifs à l'heure actuelle. Également ils constatent que ces effets diffèrent selon les incitations à la communication de l'information financière. Cela souligne la nécessité d'une amélioration systématique.

(Lee et al., 2010), présentent leur étude empirique sur la base de cinq indicateurs caractéristiques institutionnels clés: droits des étrangers, l'importance du marché boursier, concentration de la propriété, la qualité de la divulgation, et la gestion des bénéfices. Dans les pays où les cinq indicateurs caractéristiques institutionnels sont inférieurs à la médiane paneuropéenne, c'est-à-dire ceux qui ont de faibles incitations à la communication des informations financières et leur application, ils trouvent des preuves limitées et mitigées du coût des fonds propres des périodes pré-post-IFRS. À l'opposé, dans les pays où les cinq indicateurs caractéristiques institutionnels sont supérieurs à la médiane paneuropéenne, à savoir le Royaume-Uni, ils observent une réduction significative du coût des fonds propres suite à la mise en œuvre des IFRS. Cuijpers, R. & Buijink, W. 2005, trouvent une relation insignifiante entre l'adoption volontaire des IFRS et le coût des capitaux propres (CCP), contrairement, aux attentes des organismes de normalisation qui stipulent que ces normes réduisent le CCP. En revanche, la période d'étude allant de 1995 à 2006 est insuffisante pour donner une idée claire et générale de l'impact des IFRS et de l'effet de l'adoption obligatoire de ces normes internationales.

(Min et al., 2017), étendent les études sur la convergence des IFRS en Chine en analysant l'hétérogénéité en ce qui concerne la réduction du coût des fonds propres et en étudiant les causes potentielles de cette hétérogénéité en utilisant l'échantillon de sociétés cotées de 2004 à

2010. Le coût des fonds propres diminue de manière significative après la mise en œuvre des normes comptables convergentes IFRS en Chine. Par rapport aux entreprises non publiques, les entreprises publiques bénéficient d'une réduction plus importante du coût des capitaux propres. Les analyses complémentaires constatent que les cadres institutionnels et les incitations à la gestion sont des facteurs moteurs essentiels pour les entreprises publiques bénéficiant davantage de la convergence des IFRS

(Vinícius et al., 2010), bien qu'ils ont obtenu des coefficients à corrélation négative, ceux-ci n'étaient pas statistiquement significatifs après contrôle des déterminants connus de cette mesure. L'analyse des conséquences économiques montre que le coût du capital ne semble lié à aucune des mesures de convergence utilisées. Pour (Lee et al., 2008), les normes comptables ne sont qu'une petite partie du système qui régleme les relations financières et de gouvernance entre les entreprises et les investisseurs, et le coût des fonds propres est également soumis à de nombreux autres facteurs.

Conclusion

Le débat sur l'impact des IFRS/IAS sur le coût du capital est très polémique. La réduction du coût du capital est probablement l'impact le plus significatif de l'adoption des normes comptables internationales documenté dans la littérature.

Selon de nombreuses études l'adoption obligatoire des IFRS a entraîné une baisse du coût du capital mais en tenant compte des aspects institutionnels des pays et les mécanismes d'application des entreprises, ils montrent également que la gouvernance publique et un environnement de reporting plus riche jouent un rôle dans le succès de la mise en œuvre des IFRS. Un taux d'analystes supérieur renforce la réduction du coût des capitaux propres. Leurs résultats ne sont pas en adéquation avec les attentes du normalisateur international, qui pour lui, les normes constituent en soi un garant de transparence. D'autres études mettent en avant l'association négative significative entre les IFRS/IAS et le coût du capital, indépendamment des facteurs institutionnels et culturels des pays.

Pour certains l'application des IFRS/IAS implique une augmentation du coût du capital. Elle peut également entraîner des changements importants dans les chiffres comptables et les états financiers, engendrant ainsi une augmentation du coût du capital.

Des études peu nombreuses qui ont traité des états fondés sur le common law, La plupart des travaux sont effectués dans des pays fondés sur le droit civil. Une grande partie de ces études a été réalisée dans des pays développés, avec des mécanismes d'application stricte et une

protection élevée des investisseurs. Dans les pays en voie de développement avec des mécanismes moins solides, il semble que les preuves soient encore limitées. Les conséquences économiques d'une telle adoption doivent encore être pleinement explorées.

Essayer de déterminer une vue générale sur l'impact de l'adoption des IFRS /IAS est presque impossible, car il y a tellement de variations et de subtilités au sein des différentes entreprises, industries et pays.

La question importante pour la littérature analysant les résultats du marché des capitaux concernant l'adoption des normes comptables internationales est de savoir si les conséquences observées peuvent être attribuées au changement des normes elles-mêmes, et peuvent donc être qualifiées d'effets IAS/IFRS. Egalement, les chercheurs sont invités à enrichir la littérature scientifique, analysant les effets de l'application des normes comptables internationales sur le coût du capital, par des études menées dans les pays en voie de développement.

BIBLIOGRAPHIE

Agustini, A.T. (2016). The Effect of Firm Size and Rate of Inflation on Cost of Capital: The Role of IFRS Adoption in the World. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219,47-54.

Ball, R. (2006). International Financial Reporting Standards (IFRS): Pros and cons for investors. *Accounting and Business Research, International Accounting Policy Forum*, 36, 5–27.

Castillo-Merino, D., Menendez-Plans, C. & Orgaz-Guerrero, N. (2014). Mandatory IFRS adoption and the cost of equity capital: Evidence from Spanish firms. *Intangible Capital*, 10(3), 562-583.

Christensen, H. B., Lee, E., Walker, M. & Zeng, C. (2015). Incentives or standards: What determines accounting quality changes around IFRS adoption? *European Accounting Review*, 24(1), 31-61.

Covrig, V., DeFond, M. & Hung, M. (2007). Home bias, foreign mutual fund holdings, and the voluntary adoption of International Accounting Standards. *Journal of Accounting Research*, 45 (1), 41-70.

Cuijpers, R. & Buijink, W. (2005). 'Voluntary Adoption of Non-local GAAP in the European Union: A Study of Determinants and Consequences. *European Accounting Review*, 14(3) 487-524.

- Daske, H.**, Hail, L., Leuz, C. & Rodrigo, V. (2013). Adopting a Label: Heterogeneity in the Economic Consequences Around IAS/IFRS Adoptions: adopting a label. *Journal of Accounting Research*, 51(3), 495- 547.
- DeFond, M.**, Hu, X., Hung, M. & Li, S. (2011). The impact of mandatory IFRS adoption on foreign mutual fund ownership: The role of comparability. *Journal of Accounting and Economics*, 51(3), 240–258.
- Diamond, D.** & Verrecchia, R. (1991). Disclosure, liquidity and the cost of capital. *The Journal of Finance*, 46(4), 1325–1359.
- El Ghouli, S.**, Guedhami, O., Yang, N., Pittman, J. & Saadi, S. (2013). Does Information Asymmetry Matter to Equity Pricing? Evidence from Firms' Geographic Location. *Contemporary Accounting Research*, 30(1), 140- 81.
- Ernstberger, J.** & Vogler, O. (2008). Analyzing the German accounting triad Accounting Premium” for IAS/IFRS and U.S. GAAP vis-à-vis German GAAP. *The International Journal of Accounting*, 43(4), 339-386.
- Fitriany, Utama, S.**, Farahmita, A. & Anggraita, V. (2017). Economic Consequences of IFRS Adoptions around the ASEAN Countries. *International Journal of Economics and Management*, 11(2), 529-551
- Gatsios, R.C.**, Silva, J.M., Ambrozini, M.A., Neto, A.A. & Lima, F.G. (2016). Impact of adopting ifrs strandard on the equity cost of brazilian open capital companies. *Revista de Administração Mackenzie*, 17(4), 85-108.
- Goodwin, J.**, Karman, A. & Heaney, R. (2008). The Effects of International Financial Reporting Standards on the Accounts and Accounting Quality of Australian Firms: A Retrospective Study. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 4(2), 89-119.
- Holger, D.**, Hail, L., Leuz, C. & Rodrigo, V. (2008). Mandatory IFRS Reporting around the World: Early Evidence on the Economic Consequences . *Journal of Accounting Research*, 46(5), 1085-1142
- Houqe, M.**, Monem, R. & Zijl, T. (2016).The Economic Consequences of IFRS adoption: Evidence from New Zealand. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 27, 40-48.
- Karamanou, I.** & Nishioti, G. (2009). Disclosure and the Cost of Capital: Evidence from the Market's Reaction to Firm Voluntary Adoption of IAS. *Journal of Business Finance & Accounting*, 36(7-8), 793-821.

Kim, J., Shi, H. & Zhou, J (2013). International Financial Reporting Standards, institutional infrastructures, and implied cost of equity capital around. *the Review of Quantitative Finance and Accounting*, 42, 469–507.

Kim, S. & Ryu, H. (2016). The impact of mandatory IFRS adoption on capital markets: evidence from Korea. *International Journal of Accounting & Information Management*. 26(1), 33-58.

Lambertides, N. & Mazouz, K. (2013). Stock price volatility and informational efficiency following the mandatory adoption of IFRS in Europe. *Journal of Applied Accounting Research*. 14(1), 4-17.

Leuz, C. & Verrecchia, R. (2000). The economic consequences of increased disclosure. *Journal of Accounting Research*. 38, 91-124

Lee, E., Walker, M. & Christensen, H. B. (2008). Mandating IFRS: its Impact on the Cost of Equity Capital in Europe. Research report 105.

Li, S. (2010). Does mandatory adoption of International Financial Reporting Standards in the European Union reduce the cost of equity capital?. *The Accounting Review*, 85 (2), 607-636.

Lin, Y. & Nienhaus, M. (2015). The non-diversifiable risk of financial reporting system: Evidence from the German market. *Advances in Accounting*, 31(2), 197-208.

Min, C., Xiaohui. O & Xuejiao, S. (2017). Whose cost of equity capital reduces after IFRS convergence and why? Heterogeneity evidence from Chinese stock market. *China Journal of Accounting Studies*, 5(1), 1-27.

Moura, A., Altuwaijri, A. & Gupta, J. (2020). Did Mandatory IFRS Adoption Affect the Cost of Capital in Latin American Countries. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 38.

Munteanu, L. (2011). Cost of equity, financial information disclosure, and ifrs adoption. *Internal Auditing and Risk Management*, 24(4), 67-80.

Orgaz-Guerrero, N., Merino, D. & menendez-plans, C. (2014). Mandatory IFRS Adoptions and the Cost of Equity Capital. Evidence from Spanish Firms. *Intangible Capital*, 10(3), 562-583.

Ozkan, S., Yaacoub, C., El-Kanj, N. & Dzenopoljac, V. (2019). The Effect of IFRS Adoption on Corporate Cash Holdings: Evidence from MENA Countries. *Emerging Markets Finance and Trade*. 1-26.

Palea, V. (2008). The Effects of the IAS/IFRS Adoption in the European Union on the Financial Industry. *The European Union Review*, 12, 1-2.

Patro, A. & Gupta, V. K. (2014). Impact of International Financial Reporting Standards on cost of equity capital for Asian countries. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 4 (2), 148-170.

Persakis, A. & Iatridis, G. (2016). The Joint Effect of Investor Protection, IFRS and Earnings Quality on Cost of Capital: An International Study. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 46, 1-29.

Sieber, T., Weißenberger, B.E., Oberdörster, T. & Baetge, J. (2014). Let's talk strategy: the impact of voluntary strategy disclosure on the cost of equity capital. *Bus Res*, 7, 263–312.

Silva, D. & Nardi, P. (2017). Full Adoption of IFRSs in Brazil: Earnings Quality and the Cost of Equity Capital. *Research in International Business and Finance*, 42, 1057- 73.

Turki, H., Wali, S. & Benjeloun, Y. (2016). The effect of IFRS mandatory adoption on the information asymmetry. *Cogent Business & Management*, 3(1).

Turki, H., Wali, S. & Boujelbene, Y. (2017). IFRS Mandatory Adoption Effect on the Information Asymmetry: Immediate or Delayed?. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 11(1), 55- 77.

Vinícius, L., Gerlando, L., Carvalho, L. & Iran, L.. (2010). Toward IFRS: economic consequences of accounting convergence in an emerging economy. *Research in Accounting in Emerging Economies*, 10, 251-295.

Wook-Bin, L. & Yuk, J. H. (2018). Effect Of The IFRS Adoption On The Cost Of Capital: Evidence From Korea. *Journal of Applied Business Research*, 34(2), 209-216.

Fu, R., Kraft, A. & Zhang, H. (2012). Financial reporting frequency, information asymmetry, and the cost of equity. *Journal of Accounting and Economics*, 54(2-3), 132-149.